

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15485060>

YERUSTI LAZERLI SKANERINI DALNOMER BLOKINI ISHLASH PRINSIPI

G'ofirov Azim Jumayevich

Toshkent davlat Agrar universiteti dotsenti

Qulmirzayev Qurbonbeki Jonibek

Toshkent davlat Agrar universiteti magistranti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada yer usti lazerli skanerlar tarkibidagi dalnomer blokining ishlash prinsipi tahlil qilinadi. Masofa o'lchashning 3-ta usuli impulsli, fazoviy va triangulyatsiyaviy usullari va chastotali o'lchash usullari keltirib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Yerusti lazerli skaneri, dalnomer bloki, dalnomer, geodeziya, azer, pryomnik, triangulyatsiya skaneri, ZBA kamera, minolta tipidagi skanerlar*

***Annotation:** This article analyzes the operating principle of the rangefinder block as part of terrestrial laser scanners. Three methods of distance measurement are presented: impulse, spatial, and triangulation methods, as well as frequency measurement methods.*

***Аннотация:** В данной статье анализируется принцип работы дальномерного блока в составе наземных лазерных сканеров. Приведены 3 метода измерения расстояния: импульсные, пространственные и триангуляционные методы, а также частотные методы измерения.*

Kirish. Inson faoliyatining barcha sohalarida ishlab chiqarish faoliyatini avtomatlashtirishda mikroprotsessorlar texnikasi va raqamli texnologiyalarning takomillashtirilishi, rivojlanishi eng muhim o'rin tutmoqda. Kompyuterdan foydalanib qaror qabul qilish tizimi mahsulot ishlab chiqarish hajmi va sifatini oshirishga olib kelmoqda. Mikroprotsessor texnikasi ishlab chiqarish texnologiyasini har bir zvenosi va bosqichida integrirlovchi rol o'ynaydi.

Geodezik va fotogrammetrik ishlar texnologiyasida raqamli texnikadan foydalanib, joydagi fazoviy ma'lumotlarni yerdan turib, lazer lokatsiyasi tizimidan foydalanib yig'ish tizimini yaratilishiga olib keladi. Bu tizimda ishlaydigan asboblarga yerdan lazerli skanerlash asbobi deyiladi.

Yerdan lazerli skanerlashni asosiy mohiyati shundan iboratki, u ob'ekt nuqtalarigacha bo'lgan masofa va ularga mos yo'nalishlarini (vertikal va gorizontal burchaklarni) yuqori aniqlikda tezlikda o'lchab (registratsiyalab) qayd qilib boradi, bu aslida elektron taxeometr bilan o'lchashga o'xshab ketadi.

Yerusti lazerli skaneri ob'ektning alohida nuqtalarini s'yomka qilishni emas, balkim barcha nuqtalarini s'yomka qilish prinsipi asosida, ob'ektни uch o'lchamli tasvirini olishni tavsiflaydi.

Asosiy qism. Hozirgi skanerlarning modellarida masofa o'lchashni uch usuli qo'llaniladi: Impulsli, fazoviy va triangulyatsiyaviy.

Masofa o'lchashni impulsli usuli qabullovchi-uzatuvchi qurilmadan signalni ob'ektga borib qaytish vaqtini o'lchashga asoslangan elektromagnit to'lqini uni tarqalish tezligini bilgan holda masofani quyidagicha aniqlash mumkin:

$$R = \frac{v \cdot \tau}{2} \quad (1)$$

bunda τ – lazer diodidan impuls yuborilgan lahzadan akslangan signalni qabullash lahzasigacha bo'lgan vaqt.

Masofa o'lchashni fazoviy usuli yuborilgan va qabullanayotgan modullangan signallarning fazalar farqini aniqlashga asoslangan. Bu holda masofa quyidagi formula bilan hisoblanadi: $R = \frac{\varphi_{2R} \cdot v}{2\pi \cdot f}$ (2)

bu yerda φ_{2R} - tayanch va ishchi signallar orasidagi faza farqi; f – modulyatsiya chastotasi.

1-rasm. Masofa o'lchashni impulsli usuli

(2) formuladagi φ_{2R} ni butun va kasr qismga yoyish mumkin, unda formula quyidagi ko'rinishni oladi: $R = \frac{v}{2} (N + \Delta N)$ (3)

Bu yerda: λ – to'lqin uzunligi ($\lambda = v/f$);

N – $\lambda/2$ yarim to'lqinlarni butun qo'yilishlarining soni;

$\Delta N - (\Delta N = \varphi/2\pi)$ – yarim to‘lqinlarning o‘lchanayotgan masofada qo‘yilishlarini kasr qismi.

Faza o‘lchagichni ishlash rejimi haroratga bog‘liq bo‘lib, uni o‘zgarishi bilan signal fazasi ham ozgina o‘zgaradi. Buning oqibatida fazani hisobini aniq boshini (nol o‘rnini) aniqlab bo‘lmaydi. Shu maqsadda fazaviy o‘lchashni asbob ichidagi (kalibrlash chizig‘ida) etalon kesmada takrorlanadi. Nol o‘rnini tashqi (dalnomerdan ob‘ektgacha va teskari) va ichki (kalibrlovchi chiziq) yorug‘lik nurining yo‘lini o‘lchashlaridagi sanoqlar farqidek aniqlanadi, ikki o‘lchashlar orasidagi farq qanchalik kichik bo‘lsa, nol o‘rni shunchalik aniq topiladi.

(3) tenglama fazaviy dalnomerni asosiy tenglamasi deyiladi. Bu tenglamada S va N noma‘lum kattalik bo‘lib, o‘z navbatida, uni to‘g‘ridan-to‘g‘ri yechish mumkin emas. N ni aniqlash masalasi bir ma‘nolini (yoki ko‘p ma‘nolini) yechilishi deyiladi, bu masalani yechishda quyidagi usul qo‘llaniladi:

- chastotani ohista o‘zgartirish;
- ketma-ket yaqinlashish;
- fiksatsiyalangan chastota;
- kombinatsiyalangan chastota.

Chastotani ohista o‘zgartirish usuli. Bu usulda modulyatsiya chastotasini ohista o‘zgartirish usuli qo‘llaniladi. Bu usulni asosiy mohiyati shundan iboratki, chastota modulyatsiyasini o‘zgarishi bilan fazalar farqi φ_{2S} o‘zgaradi, qayta qurish diapazonida shunday chastotalarni tanlash mumkinki, bularda ΔN birdek qiymatni oladi. Bu chastota chastotalar o‘qida ekvidistant (teng masofali) joylashgan. Natijada (4.3.3) ko‘rinishidagi ikki tenglamadan iborat bo‘lgan sistema hosil bo‘ladi va yana qo‘shiladi: $n_{1-2} = N_1 - N_2$ (4)

bu yerda n_{1-2} – chastota o‘qida f_1 va f_2 chastotalarning tartib raqamlarining farqi; N_1 va N_2 – chastotalarning tartib raqamlari.

O‘lchanayotgan minimal masofani cheklanganligi chastotalarni ohista o‘zgartirish usulining kamchiligi hisoblanadi:

$$R_{min} = \frac{v}{\Delta f} \quad (5)$$

bu yerda Δf – chastotani o‘zgarish diapazoni.

Ketma-ket yaqinlashish usuli. Bu usul chastotani ohista o‘zgartirish usulini ko‘rinishlaridan bir turi. Bu usulni mohiyati shundan iboratki, bunda masofa ketma-ket yaqinlashish bilan quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$R = \frac{v}{2\delta f} \quad (6)$$

bu yerda δf – qo‘shni chastotalar farqi, bularda ΔN kattalik bir xil.

Chastotalar diapazonining boshida δf kattalikdan foydalanib, R topiladi, bu birinchi yaqinlashishni qiymati bo‘ladi. So‘ngra formula bo‘yicha $2\delta f$ interval bilan

ajralgan birinchi va uchinchi chastotalarning farqini ikkiga bo'lish bilan R - masofa hisoblanadi. Keyingi yaqinlashishda $3\delta f$ intervaldan foydalaniladi va x.k., toki keyingi o'lchashda chastotalar intervali oldingisidan $\lambda/4$ kattalikdan kam farq qilmaguncha, ya'ni modulyatsiyani butun diapazonida N -sonini bexato aniqlash darajasigacha masofa ma'lum aniqlikda ma'lum bo'lguncha.

Karrali chastotalar usuli. (6) tenglamani yechish uchun yarim to'lqinlarni butun qo'yilishlar soni N ni aniqlashni ta'minlaydigan aniqlikda R ni taqribiy qiymatini

bilish zarur:

$$N = \frac{2R_{taqr} \cdot v}{\lambda} \quad (7)$$

N ni aniqlashdagi xatolik 0,5dan kichik bo'lishi kerak, o'z navbatida, R taqribiy qiymatini aniqlash xatosi quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$m_R = \frac{\lambda}{4} \quad (8)$$

Bu usulda bir ma'nolik emaslikni yechishi ikki usuli qo'llaniladi:

karrali chastotalar va kombinatsiyalangan chastotalar.

Karrali chastotalar metodi. Bu metodda m ta fiksatsiyalangan chastotalar ishlatiladi, bular m ta mustaqil tenglama beradi. Fiksatsiyalangan chastotalar $f_1 > f_2 > f_3 > \dots > f_m$ qatorni tashkil etadi. Metodni mohiyati shundan iboratki, keying past chastotalar bo'yicha fazalar farqini o'lchash natijasidan N ni aniqlash:

$$N_{i-1} = \frac{\lambda_i}{\lambda_{i-1}} (N_i + \Delta N_i - \Delta N_{i-1}) \quad (9)$$

bunda $i=(m, \dots, 4, 3, 2)$.

$$k = \frac{\lambda_i}{\lambda_{i-1}} \quad (10)$$

ga teng bo'lgan butun kattalikni bir ma'nolik emaslikni koeffitsienti deyiladi, ΔN ni aniqlash aniqligini ortib borishi bilan bu kattalik kattalashib boradi.

Kombinatsiyalashgan chastotalar metodi. Bu metodda ham $f_1 > f_2 > f_3 > \dots > f_m$ chastotalar to'plami ishlatiladi, lekin bular bir tartibdagi kattalik bo'lib, $f_1 > (f_1 - f_m) > (f_3 - f_{m-1}) > f_1 - f_2$ ketma ketlikda beriladi. Bunda ikki chastotada fazalar farqini o'lchash natijalari farqlar chastotasida o'lchashga ekvivalent. Kombinatsiyalashgan metodda taqribiy masofani aniqlash xatoligi quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$m_R = k \frac{\lambda}{4} \quad (11)$$

k bu yerda $k_{i,i+1}+1/\lambda_i=f_i(f_i-f_{i+1})$ ifodadan aniqlanadi.

Agarda masala ikki chastotada yechilsa, to‘lqin uzunligini aniqlash xatosi quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$m_\lambda = \frac{m_N \lambda_1 \lambda_2}{4R^2 \sqrt{\lambda_1^2 + \lambda_2^2}} \quad (12)$$

Agar $m_N \leq 0,5$ va $\lambda_1 \approx \lambda_2$ bo‘lsa, unda (12) ifoda quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$m_\lambda = \frac{\lambda}{11,28R^2} \quad (13)$$

(13) ifodada ko‘ramizki, chastota (to‘lqin uzunligi) iloji boricha barqaror bo‘lishi kerak.

Kombinatsiyalashgan chastotalar usuli. Bu usulda f_1 va f_2 chastotalarga va o‘zgaruvchi chastotalar generatorga sozlangan ikkita chastotalar generatori qo‘llaniladi. Shunday qilib, bu usulda ikkita chastota uchun (12) tenglama, n_{1-2} ma’lum bo‘lgan chastotalar o‘zgarishida hisoblanishi mumkin bo‘lgan (13) tenglama o‘rin oladi.

Yerusti lazerli skaneri bilan masofa o‘lchashni triangulyatsiya metodi. Xozirgi vaqtda masofa o‘lchashni triangulyatsiya metodini ikkita varianti mavjuddir.

Birinchi variant triangulyatsiya skanerlari bo‘yicha masofa o‘lchash metodining moxiyati. Proektor yordamida past quvvatli lazer nurlari boshlang‘ich yo‘nalishdan og‘adi. Bazis skaneri d va lazer nuri hosil qilgan θ_1 burchak, zaryadli bog‘lovchi asbob (ZBA) – kamerasing priyomnikidagi lazer dog‘i tasvirining xolati bo‘yicha hisoblanadi. θ_1 burchak skaner o‘qi (bazisi) va ikkinchi ZBA kamera bilan fiksatsiyalanadigan ob’ektdan akslangan signalni tarqatish vektori orasida hosil bo‘ladi. “Triangulyatsion lazerli skaner” termini ingliz tilidagi kitoblardan olingan bo‘lib, u bir muncha noto‘g‘ri (nokorrekt), sababi skanerni ishlash prinsipi ob’ektgacha bo‘lgan masofani θ_1 , θ_2 va d kattaliklar yordamida to‘g‘ri burchak kesishtirish usulida aniqlashga asoslangan. Bizlarni o‘zimizda bu terminga analog bo‘lmaganligi uchun ushbu termin tekstda keyinchalik ham ishlatiladi.

2-rasm. Yerusti lazerli skanerini ishlash prinsipi Mensi Soisic va S-series (yuqoridan ko‘rinishi)

2-rasmda triangulyatsiya skanerini ishlashini boshqa prinsipini mohiyati tasvirlangan.

3-rasm. Minolta Yerusti lazerli skaneri ishlash prinsipi (yon tomonidan ko'rinishi)

3-rasmda ko'ramizki, Minolta tipidagi skanerlarda ZBA-1-kamera o'rniga poligonal ko'zgu ishlatilgan, u servo uzatma (yordamchi uzatma) yordamida lazer nurini og'diradi. Bunda θ_1 burchak limb yordamida o'lchanadi, u poligonal ko'zguni boshlang'ich holatiga nisbatan burilish burchagini registratsiyalaydi. Triangulyatsion skanerlar bilan masofa o'lchashni asosiy xususiyatlari:

1) lazer manbaiga yaqinida joylashgan linzalari sistemasi yordamida gorizont tekislikda nurlar yoyilmasi hosil qilinadi;

2) skaner kallagini (golovkasini) amalga oshiruvchi servo uzatmasi yo'q. Hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan triangulyatsion skanerlarni ishlash doirasi bir necha o'n santimetrdan 25 metrgacha ekanligi burchak o'lchashdagi xatoligiga atmosferaning (refraksiya va elektromagnit to'lqinlarini so'nishiga) ta'siri amaliy jihatdan hisobga olmasa ham bo'ladigan darajada. Ob'ekt nuqtalarini fazoviy koordinatalarini triangulyatsion skanerda o'lchash aniqligi 50 mkm dan 0.3 mm bo'lib, asosan bunga o'lchanayotgan masofaning kattaligi asbobni instrumental xatosi, skanerni boshqaruviga asos qilib olingan dasturni matematik yechimini aniqligi bilan bog'liq bo'lgan, uslubiy xato, hamda skanerlanayotgan ob'ektni teksturasi (tarkibiy tuzilishi) materiali va shakliga bog'liq.

Triangulyatsion skaner bilan ob'ektni skanerlashda skanerlovchilar s'yomka ob'ektining yuzasini birdek akslantiruvchi qiladigan maxsus kukun bilan ishlab chiqishni tavsiya etadilar. Burchakdagi xatolikka skanerlanayotgan ob'ektni teksturasi, shakli va materiali ta'sirida burchak xatosi kelib chiqadi. Bu ob'ektni ayrim qismlaridan yoki tekisliklaridan lazer nurini akslanishi turlicha bo'lishi oqibatida kelib chiqadi. O'z navbatida bu qabullanayotgan energiyani katta taqsimlanishiga olib keladi, o'lchashda kirish signali dog'ining markazini noto'g'ri aniqlash natijasida asimmetriya yuzaga keladi.

Triangulyatsion skanerlar asosan mashinasozlikda, tibbiyotda, aviasozlikda va shularga o'xshash boshqa ishlarda qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.N.Inamov, J.O.Lapasov, S.I.Xikmatullayev, “Injenerlik geodeziyasi” O‘quv qo‘llanma, Toshkent 2017
2. Panaev S.S. “Injenerlik geodeziyasi” fanidan o‘quv-uslubiy majmua Urganch, 2020
3. Toshpo‘latov S. A., Islomov O‘.P., Inamov A.N., Pardaboev A.P. “Zamonaviy geodezik asboblar” Darslik, Toshkent-2020
4. Мубораков Х, Охунов З. Д., Хайитов Х.Ж., Рўзиев А. С., Якубов Г.З. “Геодезия” фанидан дарслик” Т.: 2020.
5. Т.М.Карабаева, А.Ж.Гофиров. Обследование и картографирование земельных ресурсов с использованием ГИС технологии. Международный научный сельскохозяйственный журнал, №1. 2019 г. 47-49 ст.
6. Lazerli nivelirlar. Qulmirzayev Qurbonbeki Jonibek, Azim Jumayevich Gofirov. O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi ISSN: 2181-7774 The role of agriculture and medicine in science ISSN: 3060-5032 № 1/1(19) 2025.
7. Gofirov Azim Jumayevich. Qulmirzayev Qurbonbeki Jonibek. Aholi yashash joylarini hududiy kengayishini GIS texnologiyasi asosida kartalashtirish (Jizzax shahar Bunyodkor MFY misolida) “Barqaror O‘rmonchilik” IV Xalqaro ilmiy-texnik anjuman IV International conference on sustainable forestry – 2024 2024-yil 1-2-noyabr. Tom 4. 245-251 b. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14005403>
8. Babajanov Allabergan Ruzimovich, G‘ofirov Azim Jumaevich. Sug‘oriladigan qishloq xo‘jaligi yerlaridan foydalanish samaradorligini oshirishga oid xorijiy tajribalar, ularni respublikamizda joriy etish. O‘zbekiston zamini jurnali. № 1 2025 y. 28-31 b. <https://doi.org/10/63027/2025/1/7>

Internet sahifalari:

1. www.wikipedia.org
2. www.glotr.uz